

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 6

IMFAKTOR
PAGES

JUNE | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-6>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарров Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

DAVLATOV Zoirjon Zokiraliyevich
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077302>

“TURK TILIDA YORDAMCHI FE'L VAZIFASIDA ISHLATILUVCHI YAPMAK FE'LI TASNIFI XUSUSIDA”

ANNOTATSIYA

Maqolamizda, tildan foydalanar ekanmiz, yordamchi fe'l vazifasida ishlatiluvchi yapmak fe'li tasnifi xususida ma'lumot beriladi. Turk tilida yordamchi fe'l vazifasida ishlatiluvchi yapmak fe'li tasnifi xususida, siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz va bu fe'ling adabiyotimizda tutgan o'rnini bilib olamiz.

Kalit so'zlar: yapmak, leksema, sema, bosh ma'no, mustaqil ma'no, ravish, sifatdosh, harakat nomi, modal so'z, yapmak fe'li, Turk tili.

ДАВЛЕТОВ Заиржон Закиралиевич
Ташкентский государственный университет востоковедения
учитель

"ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В ЧАСТНОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ YAPMAK"

АННОТАЦИЯ

В нашей статье будет представлена информация о специфике классификации глагола япмак, который используется в качестве вспомогательного глагола при использовании языка. Что касается классификации глагола япмак, используемого в качестве вспомогательного глагола в турецком языке, мы постараемся поделиться информацией, которую вы знаете и не знаете, и узнать место, которое этот глагол занимает в нашей литературе.

Ключевые слова: япмак, лексема, Сема, главное значение, самостоятельное значение, наречие, прилагательное, имя действия, модальное слово, глагол япмак, турецкий язык.

DAVATOV Zoirzhan Zakiraliyevich
Tashkent State University of Oriental Studies
teacher

"USED IN THE AUXILIARY VERB TASK IN TURKISH IN THE VERB CLASSIFICATION OF YAPMAK"

ANNOTATION

In our article, as we use the language, information is provided on the classification of the verb yapmak, which is used in the function of an auxiliary verb. About the classification of the verb yapmak, which is used in the function of an auxiliary verb in Turkish, we will try to share information that you know and do not know, and find out the place of this verb in our literature.

Keywords: yapmak, leksema, sema, head meaning, independent meaning, ravish, adjective, action name, modal word, yapmak verb, Turkish language.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, xorijiy tillarni o‘rganish, o‘rgatishga bo‘lgan ehtiyoj ortdi. Zero, chet tillarni mukammal egallash o‘z navbatida bu sohaning yetuk bilimdonlarini, tarjimonlarni etishtirish imkonini beradi. Bu holat chet mamlakatlar bilan ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash imkonini yaratadi. Shu bois, xorijiy tillar, jumladan, turk tilining spetsifik belgilarini tadqiq etish va aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Turk tilining fonetik, leksik, morfologik, sintaktik xususiyatlari turk va xorijlik tilshunoslar, jumladan, rus turkologlarning qator tadqiqotlarida maxsus o‘rganilgan. Quyida turk tilidagi **yapmak** fe‘lining semantik tahlilini ko‘rib chiqamiz.

Yapmak fe‘li yordamchi fe‘llardan farqli holda turli mustaqil ma‘nolarni ifodalaydi, shu bilan birga, keng ma‘nodagi otlar ishtirokida kelib, grammatik vazifani bajarishda faol qo‘llaniladi. Shu sababli, bizningcha, **yapmak** fe‘l leksemasining yordamchi fe‘lga vazifadosh leksema sifatida ajratilishi maqsadga muvofiq. **Yapmak** fe‘lining bosh semasi “biron-bir ishni bajarimoq, amalga oshirmoq” dir [8, B.4].

Hatta bir an dönüp kamaradan çıkıvermeyi bile düşünmüştüm, Yapamadım, hala yapamıyorum (R.H.K.). Hatto bir on qayıtib, kayutadan chiqib ketish fikri xayolimga keldi. Bunday qilmadim hali ham chiqib keta olmayapman. Yoksa iki serüven peşinde kadının yaptıklarına, yapacaklarına kayıtsız kalmam gerekiyordu (R.H.K.). Bo‘lmasa, ikki sarguzashtparast ayolning qilgan ishlariga, qiladigan ishlariga befarq qolishim kerak.

O‘rganilyotgan fe‘l “biror narsani tayyor holatga keltirmoq”, ya‘ni, “qurdirmoq”, “tiktirmoq” “yasatmoq” semasini ro‘yobga chiqarish mumkin. Masalan: *Dede servinin iki yanına iki odalı bir taş küle yaptırmıştı (R.N.G.). Buva sarv daraxtining ikki yoniga ikki xonali tosh qal‘a qurdirgan edi. Kebap takımının resmini çizerek yaptırmış arasıra kullanıyor (R.H.K.). Kabob pishiradigan moslamaning rasmini chizib, yasatgan, ora-chora ishlatyapti.*

Yapmak fe‘li “biror bir istak, tilakni amalga oshirmoq, bajarimoq” ma‘nosini bildiradi: *Yasanın dediğini yapmak- qonunda yozilganini qilmoq.*

Masalan: *Arkadaşım on dakika içinde dediklerini yapmıştı. Do‘stim o‘n daqiqa ichida aytganlarini bajargan edi. Babasının ölümü artık Prensi sıkıntudan kurtarıyor, dilediğini yapacak durumda (R.H.K.). Otasının o‘limi shahzodani endi moddiy qiyinchilikdan qutqaradi, tilagani qila oladigan sharoitda. Yapmak* fe‘lining bu semasi **dilemek-tilamoq**, **demek-demoq** fe‘llari bilan muayyan shaklda qoliplanishidan yuzaga keladi. Ya‘ni tushum kelishigi qo‘shimchasini olgan –**dik** affiksli **dilemek**, **demek** fe‘llari **yapmak** leksemasi bilan kelganida, harakat bajaruvchining istagani, orzusi, tilagini amalga oshirmoq ma‘nosini anglatadi.

Tadqiq etilyotgan fe'l "yasamoq, qurilmoq" semasini bildirishga xizmat qiladi. Masalan: *Ayrıca çardak ne kadar basit, ilkel şekilde yapılmışsa, hatta az çok haraplaşmışsa o derece güzel görünür (R.H.K.). Aynı paytda chordoq qanchalik sodda va ibtidoiy shaklda qurilgan bo'lsa, hatto sal-pal vayron bo'lgan bo'lsa, o'shanchalik go'zal ko'rinadi.*

O'rganilyotgan fe'l **kalmak-qolmoq** fe'lining bo'lishsiz shakli bilan kelganida quyidagi ikki ma'noni ifodalaydi:

1. O'zi uchun zararli bo'lgan ko'p ishlarni qilmoq.

2. Qilmagan ishi qolmaslik. Masalan: *Yapmadığı kalmadı. Qilmagan ishi qolmadı.* Mazkur birikuvning qayd etilgan ma'nolari kontekstga ko'ra reallashadi.

Yapmak fe'li yapmadığını bırakmamak (to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganida: qilmaganini tashlamaslik) yoki yapmadığını koymamak (qilmaganini qo'yamaslik) birikmalari tarkibida kelganida "barcha yomonliklarni qilmoq" ma'nosini bildiradi: *Şakir efendiye gazez olmuşlardı. Ona yapmadıkları kalmadı. Şakir afandiga qarshi bo'lib qolishgan edilar. Unga qarshi qilmagan ishlari qolmadı.*

Yapmak fe'li natija, jami, yig'indi ma'nolarini ifoda etish mumkin: *Üç ile dördün toplamı yedi yapar. Uch bilan to'rtning yig'indisi yettidir.*

"Tanlamoq, saylamoq, unvon bermoq" ma'nolari **yapmak** fe'lining semalaridan biri hisoblanadi: *Ona profesör yaptılar. Unga professor unvonini berdilar.*

Yapmak fe'li kontekstga ko'ra "o'tmoq, kechmoq" ma'nolarini anglatishi mumkin. Masalan: *Malaka boğazını mademki geçmeğe mecburdur, bir ingiliz vapuru "Doğunun kilidi" dedikleri, zaptolunmaz saydıkları o şehre uğramadan yapmaz (R.H.K.). Malaka bo'g'ozini, modomiki, kechib o'tishga majbur ekan, ingiliz paraxodi "Sharqning kaliti" deb nomlangan, zabt etilmaydigan deb hisoblangan o'sha shaharga kirmay o'tmaydi. "o'tkazmoq tashkillashtirmoq" ma'nosi yapmak fe'lining matn ichida yuzaga chiquvchi ma'nlardan biridir. Masalan: Her sene bu köşte musiki faslı yapılırdı (R.H.G.).*

Har yili bu ko'shkda musiqa fasli o'tkazilardi. Artık düğünü burada yaparız (R.H.K.). Endi to'yni shu yerda o'tkazamiz.

Endi **yapmak** fe'lining yordamchi fe'l vazifasida qo'llanilishi o'rinlari xususiyatlarini tahlildan o'tkazaylik. **Yapmak** leksemasi yordamchi fe'l sifatida quyidagi so'z turkumlari bilan ishlatilishi mumkin.:

- **ot+yapmak** fe'li: *Bir düşün yaptım; ama yeniden giyindim (R.H.K.). Düş kabul qildim, ammo yana qaytadan kiyindim. Nil bize sürpriz yapacak (R.H.K.) Nil bizga syurpriz qiladi.*

- **ravish+yapmak** fe'li: *Neyi düşünerek böyle yapmıştı? (R.H.K.).* Nimani o'ylab, bunday qilgan edi?

- **harakat nomi+yapmak** fe'li: *Vücuduna bir sallantı vererek-başka benzetme yapmaktan utaniyorum- dost arayan bir dikişçi kızı yürüyüşüyle gidiyor (R.H.K.). Vujudı chayqalib- boshqacha tashbeh qilishdan uyalyapman-do'st izlayotgan tikuvchi qizi andomi bilan ketyapti.*

- **sifat+yapmak** fe'li: *Allah kısmet açıklığı versin, iyi şanslar dilerim. Dedim ve ben de anlamlı yapmağa çalışarak gülümsedim (R.H.K.). Alloh taqdiringiz yo'lini ochiq qilsin, yaxshi imkoniyatlar tilayman, dedim va ma'nodor kulimsirashga harakat qildim.*

Bu fe'l ayrim ot turkumiga kiruvchi so'zlar bilan ishlatilganda, o'zbek tilidagi bir fe'l leksemaga mazmunan teng keluvchi birikmalarni yuzaga keltiradi: boya yapmak-bo'yamoq, cila yapmak- laklamoq, şaka yapmak-hazillashmoq. Masalan: *Amerikalı kadınla flört yaparca tavırlar alarak gidip geliyorum. (R.H.K.). O'zimni amerikalik ayol bilan jigarso'xtalik qilayotganday tutib, borib-kelyapman.*

Turk tilidagi yordamchi fe'llarni ma'nosi va vazifasiga ko'ra uch guruhga ajratish mumkin: yordamchi, ko'makchi, to'liqsiz fe'llar. Xususan, turk tilida yordamchi fe'l vazifasida qo'llanuvchi **yapmak-qilmoq, bulunmak-bo'lmoq** fe'l leksemalari mavjud.

Ushbu fe'llarning o'ziga xos leksik-semantik xususiyatlarini tadqiq etish turk tilini o'qitishda, shuningdek, ayrim qo'shma fe'llar, so'z birikuvlari, mazkur fe'l ishtirokidagi turg'un birkmalarni qo'llash masalasini o'rganish muhim o'rin egallaydi.

Bunda **yapmak** fe'li **etmek**, **kılmak**, **eylemek** yordamchi fe'llariga, **bulunmak** leksemasining **olmak-bo'lmoq** fe'liga monand ma'no va vazifada qo'llanilishi kuzatiladi. Biroq **yapmak** fe'li **etmek**, **kılmak**, **eylemek** fe'llaridan farqli holda bir qator mustaqil semalarga ega bo'lib, mustaqil fe'l sifatida ham ishlatiladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abduraxmonova M. O‘zbek va turk tillarida ot kategoriyalarining talqini: Filol fan. Nomz ... dis. Avtoref. T., 2004.- 26 b.
2. Айляров Ш.С. Развёрнутые члены предложения в современном турецком языке .- М.: Изд. МГУ, 1974. - 227 с.
3. Atabay N., Kutluk İ., Özel S. Sözcük Türleri. - Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1976. S.
4. Atabay N., Özel S., Ayfer Ç. Türkiye Türkçesinin Sözdizimi.-İstanbul: Papatya, 2003. - 142 s.
5. Hengirmen M. Türkçe Dilbilgisi. –S. 268.
6. Karay R.H. Nilgün. - İstanbul: İnkılap, 1986.-754 s.
7. Karay R.H. Memleket hikayeleri. - İstanbul: İnkılap:19.-s.
8. Örnekleriyle Türkçe Sözlük. –İstanbul: Doğan A.Ş., 2004, -C,3.-S.2159.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz